

ZAMONAVIY BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHISINING VAZIFALARI

M.T.Xasanova

TMC instituti katta o'qituvchisi

Ergasheva Nargiza, Odilova Robiya

TMC insitititi 3-kurs talabalari

ANNOTATSIYA:

Yozilgan ma'lumotlarda hozirgi kun talabidagi o'qituvchi o'rganishi kerak bo'lgan ma'lumotlar keltirilgan. Qanday zamonaviy texnikalardan foydalansa kasbiy faoliyatda yaxshi natijalarga erishish. Nimalarni qay tartibda qo'llashi haqida.

Kalit so'zlar: O'qituvchi, o'quvchi, metod, bolalar, ko'nikma, malaka faoliyat, zamon, texnologiya, yo'nalish.

ANNOTATION:

The written information contains information that a modern teacher should learn. What modern techniques to use to achieve good results in professional activities. What to use in what order.

Keywords: Teacher, student, method, children, skill, activity, time, technology, direction.

Bugungi kunda zamon bilan ham nafas bo'lmaslikning sira iloji yo'q. Barcha sohalarida ishlashga ulgurgan texnika vositalarini kuzatishimiz mumkin. Ayniqsa ilm olish sohalarida ham keng targ'ib qilinmoqda. Zamonaviy o'qituvchi o'z kasbida ish olib borar ekan aynan texnik vositalarni bilib o'z darsida foydalanib o'quvchining qiziqtirish maqsadida yangidan-yangi bilim ko'nikmalar o'rganib bormoqda. Shu jumladan o'qituvchi malakasini oshirish jarayonida zamonaviy yondashuv bilan ishlar ekan vaqt unumdorligini oshirish darslarda siperalsimon o'tishda yangi yangi g'oyaviy ishlarni aks ettirib bolani zerikishidan ko'ra ko'proq darslarda qiziqishini ortirmoqda.

O'qituvchi hozirda kompyuter orqali slayd, video, rasm, ertak qahramonlari va ularga ovoz bergan holda ishlash ko'nikmasiga ega bo'lib bormoqda. Bu esa o'z navbatida o'quvchi ekran tasvirini ko'rish eshitish hissi orqali oson va yaxshiroq tushunishmoqda. Hozir o'qituvchi bilimni takomillashtirish maqsadida o'quv kurslari

ya'ni texnika vositalarini yanada yaxshi bilishlari uchun IT sohasida ishlar olib borilmoqda. Hattoki o'quvchilarni baholash ishlari davomat va boshqa ishlarda texnik vositalarni bilish eng kerakli vosita hisoblanadi. O'qitish jarayonida yanada ko'p yaxshi ishlash vositalaridan foydalanilsa ish samaradorligi yanada oshish ehtimoli oshadi. Bu esa o'qituvchi uchun darsni bilib olishga yordam beradi. O'quvchi shu fanga qiziqadi. O'qituvchi mavzuga tayorlanar ekan DTS talablaridan chiqmagan holda ishlashi kerak. Dars jarayonida o'tilgan mavzularni takrorlashda qisqa video roliklardan foydalanish mumkin. Metodlardan foydalanganda qiziqarli bo'lishi uchun televizor, konpyuter, telefon vositalari orqali o'quvchi ota-onasiga yuborib oila azolari bilan ishlashi mumkin.

Maktabda 1- 4- sinflarda oson mavzular bolalar o'rganishda qiynalganlari bo'lsa ularning ota-onasiga mashqlarni rasm tarzida yuborish mumkin. 1-sinhda savod o'rgatish jarayonida o'qituvch turli ko'rgazmali qurollar shu bilan birga texnik vositalarni ishlatsa bolani eslashi yaxshi bo'ladi. Chunki kitoblarni ham electron tarzda chiqarish hozirda yaxshi ishlamoqda. Shu bilan bir qatorda nafaqat o'qituvchi va o'quvchi bolalarga , balki ularning ota - onalariga ham qulaylik tuzildi. Ya'ni so'z "eMaktab " elektron kundalik haqida.

Ota-onalar bolalarini darsda ayni o'sha vaqtdagi baholarini va uyga berilgan vazifalarini uydan yoki ish joylaridan turib ko'rib o'tirishlari mumkin. Fan innovatsiya va texnologiyalarning rivojlanib borayotgan bir davrida nafaqat o'qituvchilariga balki ota - onalarga va hatto-ki o'quvchilarni o'zlariga ham qo'l keldi desak yolg'on bo'lmaydi. Endilikda bolalar ta'limi va tarbiyasi bilan nafaqat o'qituvchi ustozlarimiz balki ularning yaqinlari va oila a'zolari ham birgalikda ko'maklashadilar. Bolalarining o'quv jarayonini kuzatayotgan ota ona bolasi qaysi fandan ortda qolayotganiyu va qaysi fandan yaxshi o'qiyotganini bilib turadilar.

Texnikaning rivojlangani nafaqat "eMaktab" platformasi orqali balki sinf xonalarimizda ham o'zini aks ettirdi. Hozirda barcha qayta tamirlangan va qayta qurilgan maktablarning deyarli barchasida "Elektron doska" mavjud va ushbu doska orqali bolalarga Ochiq darslar va kundalik darslarni qiziqarli va tezda bolalar e'tiborini jalb qilib olsak bo'ladigan darajada qilib o'tsak ham bo'ladi. Endilikda bolalar bilimi bilan bir qatorda ustozlar bilim malaka va ko'nikmalarini ham baholasak bo'ladi.

Shu bilan bir qatorda nafaqat o'qituvchi va o'quvchi bolalarga , balki ularning ota - onalariga ham qulaylik tuzildi. Ya'ni so'z "eMaktab " elektron kundalik haqida. Ota -

onalar bolalarini darsda ayni o'sha vaqtdagi baholarini va uyga berilgan vazifalarini uydan yoki ish joylaridan turib ko'rib o'tirishlari mumkin. Fan innovatsiya va texnologiyalarning rivojlanib borayotgan bir davrida nafaqat o'qituvchilarga balki ota-onalarga va hattoki o'quvchilarni o'zlariga ham qo'l keldi desak yolg'on bo'lmaydi. Endilikda bolalar ta'limi va tarbiyasi bilan nafaqat o'qituvchi ustozlarimiz balki ularning yaqinlari va oila a'zolari ham birgalikda ko'maklashadilar. Bolalarining o'quv jarayonini kuzatayotgan ota va ona bolasi qaysi fandan ortda qolayotganiyu va qaysi fandan yaxshi o'qiyotganini bilib turadilar.

Texnikaning rivojlangani nafaqat "eMaktab" platformasi orqali balki sinf xonalarimizda ham o'zini aks ettirdi. Hozirda barcha qayta tamirlangan va qayta qurilgan maktablarning deyarli barchasida "Elektron doska" mavjud va ushbu doska orqali bolalarga ochiq darslar va kundalik darslarni qiziqarli va tezda bolalar e'tiborini jalb qilib olsak bo'ladigan darajada qilib o'tsak ham bo'ladi. Endilikda bolalar bilimi bilan bir qatorda ustozlar bilim malaka va ko'nikmalarini ham baholasak bo'ladi. Bunda bizga sinf xonalariga o'rnatilgan "Kamera"lar ko'maklashadi. Endilikda o'qituvchi faoliyatini baholash tizimida bolalar e'tiborini buzmaganda holda yuqori tashkilot ushbu kameralar orqali kuzatib o'qituvchi bilimi va konikmalarini baholashlari mumkin.

REFERENCES

1. Ibragimova X., Abdullaeva Sh. Pedagogika. O'quv qo'llanma. – T: Fan, 2004.- 182 b.
2. Иванова Т. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: анализ проблемы, выводы // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. – №1. – С. 16-20.
3. Иоффе А. Методика гражданского образования: теоретические аспекты и практические рекомендации. – Воронеж: Курсив, 2007. – С. 42-43.
4. Yo'ldoshev J. Usmanov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. Qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi, 2004. – 104 b.